

Factoring of the Smarandache Prime Product Sequence,
by Micha Fleuren

SmPrimProd(1): 2
PRIME!
SmPrimProd(2): 7
PRIME!
SmPrimProd(3): 31
PRIME!
SmPrimProd(4): 211
PRIME!
SmPrimProd(5): 2311
PRIME!
SmPrimProd(6): 30031
59.509
SmPrimProd(7): 510511
19.97.277
SmPrimProd(8): 9699691
347.27953
SmPrimProd(9): 223092871
317.703763
SmPrimProd(10): 6469693231
331.571.34231
SmPrimProd(11): 200560490131
PRIME!
SmPrimProd(12): 7420738134811
181.60611.676421
SmPrimProd(13): 304250263527211
61.450451.11072701
SmPrimProd(14): 13082761331670031
167.78339888213593
SmPrimProd(15): 614889782588491411
953.46727.13808181181
SmPrimProd(16): 32589158477190044731
73.139.173.18564761860301
SmPrimProd(17): 1922760350154212639071
277.3467.105229.19026377261
SmPrimProd(18): 117288381359406970983271
223.525956867082542470777
SmPrimProd(19): 7858321551080267055879091
54730729297.143581524529603
SmPrimProd(20): 557940830126698960967415391
1063.303049.598841.2892214489673
SmPrimProd(21): 40729680599249024150621323471
2521.16156160491570418147806951
SmPrimProd(22): 3217644767340672907899084554131
22093.1503181961.96888414202798247
SmPrimProd(23): 267064515689275851355624017992791
265739.1004988035964897329167431269
SmPrimProd(24): 23768741896345550770650537601358311
131.1039.2719.64225891884294373371806141
SmPrimProd(25): 2305567963945518424753102147331756071
2336993.13848803.71237436024091007473549

SmPrimProd(26): 232862364358497360900063316880507363071
960703.242387464553038099079594127301057
SmPrimProd(27): 23984823528925228172706521638692258396211
2297.9700398839.179365737007.6001315443334531
SmPrimProd(28): 2566376117594999414479597815340071648394471
149.13203797.30501264491063137.42767843651083711
SmPrimProd(29): 279734996817854936178276161872067809674997231
334507.1290433.648046444234299714623177554034701
SmPrimProd(30): 31610054640417607788145206291543662493274686991
5122427.2025436786007.3046707595069540247157055819
SmPrimProd(31): 4014476939333036189094441199026045136645885247731
1543.49999.552001.57900988201093.1628080529999073967231
SmPrimProd(32): 525896479052627740771371797072411912900610967452631
1951.22993.11723231859473014144932345466415143728266617
SmPrimProd(33): 72047817630210000485677936198920432067383702541010311

881.1657.32633677.160823938621.5330099340103.1764291759303233
SmPrimProd(34): 10014646650599190067509233131649940057366334653200433091
678279959005528882498681487.14764768614544245139224580493
SmPrimProd(35):
1492182350939279320058875736615841068547583863326864530411

87549524399.65018161573521013453.262140076844134219184937113
SmPrimProd(36):
225319534991831177328890236228992001350685163362356544091911

23269086799180847.9683213481319911991636641541802024271084713
SmPrimProd(37):
35375166993717494840635767087951744212057570647889977422429871

1381.1867.8311930927.38893867968570583.42440201875440880489113304753
SmPrimProd(38):
5766152219975951659023630035336134306565384015606066319856068811

1361.214114727210560829.32267019267402210517.613228865630544238382107
SmPrimProd(39):
962947420735983927056946215901134429196419130606213075415963491271

205590139.53252429177.7064576339566763.12450154709928940906197946067239
SmPrimProd(40):
166589903787325219380851695350896256250980509594874862046961683989711

62614127.2660580156093611580352333193927566158528098772260689062181793
SmPrimProd(41):
29819592777931214269172453467810429868925511217482600306406141434158091

601.1651781.8564177.358995947.1525310189119.64053286640966189548090298612
52251
SmPrimProd(42):
5397346292805549782720214077673687806275517530364350655459511599582614291

107453.5634838141.8914157280964101123344891396571257163632974628403174028
667

SmPrimProd(43):
1030893141925860008499560888835674370998623848299590975192766715520279329
391

32999.175603474759.77148541513247.230596146643732395959853041586242331622
7152033

SmPrimProd(44):
1989623763916909816404152515452851536027344027218210582122039760954139105
72271

21639496447.7979125905967339495018877.11523077716259797580440201621017774
53615909

SmPrimProd(45):
3919558814916312338316180455442117525973867733619874846780418329079654038
2737191

521831.50257723.1601684368321.39081170243262541027.2387591395836997715857
2653160969521

SmPrimProd(46):
7799922041683461553249199106329813876687996789903550945093032474868511536
164700811

467.10723.57622771.5876645549.9458145520867.48632595443062609609719222040
5214947865503847

SmPrimProd(47):
1645783550795210387735581011435590727981167322669649249414629852197255934
130751870911

1051.2179.16333.43283699.75311908487.292812710684839.46096596672866469293
430334044872907384889

SmPrimProd(48):
3670097318273319164650345655501367323398003129553317826194624570399880733
11157667212931

13867889468159.2646471423571660867679159849289670356488810003605334293061
9468037572880509

SmPrimProd(49):
8331120912480434503756284637988103824113467104086031465461797774807729264
1632790457335111

3187.31223.1737142793.11463039340315601.973104505470446969309113.43206785
807567189232875099500379

SmPrimProd(50):
1907826688958019501360189182099275775721983966835701205590751690430970001
4933909014729740191

126173.495056820952423648923564303249326797.30543404370869733392496537619
3237456156781510023511

SmPrimProd(51):
4445236185272185438169240794291312557432222642727183809026451438704160103
479600800432029464271

5981.32933.35077871.226523119.2840167705774046480858712270590480570610404
353713803822775742139334623

SmPrimProd(52)*

1062411448280052319722448549835623701226301211611796930357321893850294264
731624591303255041960531

313.

c94:

3394285777252563321796960223117008630115978311858776135326907009106371452
816691984994425054187

SmPrimProd(53):

2560411590354926090531101005103853119955385919984430602161145764179209178
00321526504084465112487731

3499.23154953.14209707448699806612680132420076872871953.22240103370339075
7472499600738273084231948675841

SmPrimProd(54):

6426633091790864487233063522810671331088018659160920811424475868089815036
7880703152525200743234420231

2963206058339377313.21688107290764790038754426395595965744305505433624069
834793285242480984193453938087

SmPrimProd(55):

1651644704590252173218897325362342532089620795404356648536090298099082464
4545340710198976591011245999111

34259.948293.3733159.335215943.62633748760943.648619264586372652189379729
1785753514728160420630208237473285383

SmPrimProd(56):

4343825573072363215565699965702960859395702691913457985649917484000586881
515424606782330843435957697765931

271.19891019.3957327431.25098482428840021840888422712477.8113282654295184
016384291170580044761513684462631090637

SmPrimProd(57):

1168489079156465704987173290774096471177444024124720198139827803196157871
127649219224446996884272620699035171

17291.805843.531489841545151.15778261191590140180389773730624280510999308
7715626214300035043814049589566781571917

SmPrimProd(58):

3166605404514022060515239617997801436890873305377991736958933346661587830
75592938409825136155637880209438531071

15559.3423571.7683041.57470069653.134635024786770162499297394656965404484
38503064479599563030011569069175818093492743

SmPrimProd(59)*

8771496970503841107627213741853909980187719055897037111376245370252598291
1939243939521562715111692818014473106391

243233.

c108:

3606211727234314878173279835324117196345775061729714763776397680517281080
77190364545606733934588204799572727

SmPrimProd(60):

2464790648711579351243247061460948704432749054707067428296724949040980119
8254927547005559122946385681862066942895591

62131.154236286097.2254306890769.1983989029829662277517988545921869.57508
6045827890563107604239334408940912577161981191633

SmPrimProd(61):

6975357535853769564018389183934484833544679824821000822079731605785973739
16144495802573231793827147966964944839451971

307.2111.4931.9484896326989.230129489232418426493236897668744631603943468
762809127976791593718203103325858873710697030747097

SmPrimProd(62):

2043779758005154482257388030892804056228591188672553240869361360495290305
558100337270153956915591354354320728837959427211

397773559.287683675991534887.10070764744578881500043.21253653264748088756
1479147.8344242574183898590808699510627731713353504227

SmPrimProd(63):

6274403857075824260530181254840908452621774949224738449468939376720541238
06336803541937264773086545786776463753253544153471

45029582471.82268833403.1693710617343314602633701035672970138266829784397
28251902249387183929377868792486214303599259560621067

SmPrimProd(64):

1951339599550581345024886370255522528765372009208893657784840146160088325
03770745901542489344429915739687480227261852231729171

60722339.57620579376482127166154112047.5577078342088245933172005019529051
3239300158794437698498140828448291956894457840528793087

SmPrimProd(65)*

6107692946593319609927894338899785515035614388823837148866549657481076457
3680243467182799164806563626522181311132959748531230211

3761.582307223.

c116:

2788827709885125653485376012496350719386570905843823509927097611569898617
4476410913046924224399096256942105691506437

SmPrimProd(66):

1936138664070082316347142505431232008266289761257156376190696241421501236
9856637179096947335243680669607531475629148240284399976571

131409329.3297118571963.27893824618337613620879631211.5915036078238665768
300503768754291.270838394402527273991769902598573109708550265473

SmPrimProd(67):

6408618978071972467109041692977377947361419109761187605191204559105169094
422546906281089567965658301640092918433248067534136392244671

8089.514757.369688343.1553606101.232407306191143.115303078683490939139935
11185057342572824368743381692324321570342159849065186342795739914623

SmPrimProd(68)*

2159704595610254721415747050533376368260798239989520222949435936418441984
820398307416727184404426847652711313512004598759003964186453791

38453.

c131:

5616478806881790033068283490321629959329046472289600871061909178525581839
7014493210327599521608895213707937313395693411671494140547

SmPrimProd(69)*

7494174946767583883312642265350815997864969892763635173634542699371993687
32678212673604332988336116135490825788665595769374375572699465131

1579.4793361871924428403.

c116:

9901511134245974285231615320693039293474099586220352559557590722568490937
0971652351415777357475716659408079165832763